

Bachelorarbeit

**Anthropogene Eingriffe und klimatische Veränderungen
als Einflussfaktoren auf die Dynamik von
Auenökosystemen – Eine Fallstudie am Augebiet
Marchegg**

verfasst von

Judith Licka-Beinkofer

im Rahmen des Bachelorstudiengangs

Landschaftsplanung und -architektur

Wien, Februar 2026

Betreut von

Anna Lindenberger, Bsc. Msc.

Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau

Departement Ingenieurbiologie und Ökosystemdienstleistungen

Universität für Bodenkultur

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während des Prozesses der Bachelorarbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gilt mein Dank Anna Lindenberger, Bsc. Msc, die meine Bachelorarbeit betreut und sie sowohl mit hilfreichen Tipps als auch mit konstruktiver Kritik begutachtet hat.

Außerdem möchte ich mich bei meinen Eltern dafür bedanken, dass sie mir mein Studium ermöglicht haben. Insbesondere meiner Mama gilt mein ausdrücklicher Dank für ihre endlose Unterstützung.

Eine weitere große Stütze während meiner Abschlusszeit im Studium war mein Freund. Ihm danke ich für pausenlose Ermutigungen sowie Zusprüche und seiner grenzenlosen Geduld.

Zum Schluss möchte ich mich bei all meinen Freundinnen bedanken, die mich in diesem Abschnitt meines Lebens begleitet haben.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Anthropogene Eingriffe und klimatische Veränderungen als Einflussfaktoren auf die Dynamik von Auenökosystemen – Eine Fallstudie am Auengebiet Marchegg“ untersucht die Auswirkungen anthropogener Flussregulierungen und klimatischer Veränderungen auf den Wasserhaushalt und die ökologische Funktionsfähigkeit einer Auenlandschaft.

Ziel der Untersuchung ist die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Grundwasserstand, Bodenfeuchte und Bodentemperatur sowie dem Einfluss eines bestehenden Deichsystems und klimatischer Extremwetterereignisse. Die Untersuchung basiert auf hydrologischen Messdaten aus dem Jahr 2024 und dem ersten Halbjahr 2025. Die Daten wurden statistisch ausgewertet und hinsichtlich Korrelationen analysiert.

Die Ergebnisse zeigen eine deutlich stärkere Pegeldynamik mit direkter Verbindung zum Fluss im Vergleich zum gedämpften Verlauf im Hinterland. Die gemessene Bodenfeuchte folgt der Grundwasserdynamik verzögert, wobei im Gelände tiefer gelegene Standorte sensibler auf Hochwasserereignisse reagieren. Zudem wird ein Zusammenhang zwischen steigenden Bodentemperaturen und abnehmender Bodenfeuchte während sommerlicher Trockenperioden sichtbar.

Die Ergebnisse sind relevant für aus den Bereichen Landschaftsplanung und Naturschutz. Die Arbeit bietet praxisrelevante Einblicke in die Dynamik regulierter Auenökosysteme und zeigt sowohl Einflussfaktoren als auch ihre Resilienz auf. Außerdem leistet die Arbeit einen Beitrag, um regulierte Auensysteme besser verstehen zu können und bietet Maßnahmen zur Steigerung ihrer Resilienz.

Abstract

This thesis, entitled “Anthropogenic Interventions and Climate Change as Influencing Factors on the Dynamic of Floodplain Ecosystems – A Case Study of the Marchegg Floodplain”, analyses the effects of human river regulations and climatic changes on the water balance and ecological functioning of a river floodplain.

The main objective of the study is to analyse the interactions between groundwater levels, soil moisture and soil temperature, as well as the influence of an installed dike system and extreme weather events. The analysis is based on hydrological data collected in 2024 and the first half of 2025. The data were statistically evaluated and examined for correlations.

The results show stronger groundwater fluctuations in the area that is directly connected to the river compared to the more stable conditions in the hinterland. Soil moisture follows groundwater dynamics with a delay and areas that are lower in the terrain respond more sensible to flood events. In addition, a relationship between rising soil temperature and decreasing soil moisture is visible during dry summer periods.

The thesis is mainly aimed at professionals in landscape planning and nature conservation. It provides insights into the dynamics of regulated floodplain ecosystems, highlighting influencing factors and discussing the resilience of the area. Furthermore, the study contributes to a better understanding of regulated floodplain systems and presents measures to strengthen their resilience.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
Abstract	4
1. Einleitung	7
2. Theoretischer Hintergrund	9
2.1 Charakterisierung von Auenlandschaften und ihre Bedeutung als Ökosysteme.....	9
2.1.1 Hydrologische Funktionsweise von Auen	9
2.1.2 Hydrologische Dynamik und Auslöser von Hochwasserereignissen in Flüssen	10
2.1.3 Multifunktionalität von Auenökosystemen	12
2.2 Flussregulierungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen	14
2.2.1 Historischer Kontext und Ausmaß anthropogener Eingriffe	14
2.2.2 Formen anthropogener Flussmodifikation.....	15
2.2.3 Die Vierdimensionalität der Fluss-Auen-Konnektivität	16
2.2.4 Auswirkungen auf die hydrologische und geomorphologische Dynamik.....	17
2.2.5 Ökologische und funktionelle Folgen der Degradierung.....	18
2.3 Klimawandeleinflüsse und ihre Auswirkungen	19
2.3.3 Folgen von Extremwetterereignissen für den Wasserhaushalt	19
2.3.4 Konsequenzen für die ökologische Funktionsfähigkeit.....	19
2.3.5 Regionale Unterschiede und Veränderungen im Abflussregime.....	21
2.4 Maßnahmen zur Stärkung und Wiederherstellung der Resilienz.....	22
2.4.1 Resilienz als Wiederherstellungsziel	22
2.4.2 Strategien zur Wiederherstellung von intakten Ökosystemen.....	22
2.4.3 Ganzheitliches Management und Schutzstrategien	23
3. Methodik	24
3.1 Untersuchungsgebiet.....	24
3.1.1 Allgemeine Beschreibung des Auengebiets Marchegg	24
3.1.2 Anthropogene Einflüsse durch den Deichbau	25
3.2 Methodisches Vorgehen.....	26
3.2.1 Datengrundlage und generelle Datenvorbereitung	26
3.2.2 Datenaufbereitung in R.....	26
4. Ergebnisse	28
4.1 Pegeldynamik des Marchegger Auengebietes	28
4.2 Thermisches Regime des Bodens	29
4.3 Dynamik der Bodenfeuchte im Jahresverlauf	31
4.4 Interaktion zwischen Grundwasser, Temperatur und Feuchtigkeit.....	32
4.5 Korrelation der Parameter	34

4.5.1. Statistische Übersicht	34
4.5.2 Analyse der hydraulischen Koppelung.....	35
4.5.3 Analyse der thermischen Koppelung.....	36
5. Diskussion der Ergebnisse	37
5.1 Einfluss der Deichanlage auf Pegeldynamik und Wasserhaushalt.....	37
5.2 Hydraulische Kopplung der Bodenfeuchte	38
5.3 Thermische Dynamik und klimatische Einflussfaktoren	38
5.4 Extremhochwasser als temporärer Stabilisierungsimpuls und Konsequenzen für Ökosystemdienstleistungen	39
5.5 Einordnung des Systemzustands.....	39
6. Schlussfolgerung.....	41
Literaturverzeichnis.....	42
Abbildungsverzeichnis	45

1. Einleitung

Auenlandschaften zählen zu den ökologisch wertvollsten und zugleich am stärksten gefährdeten Ökosystemen weltweit. Als dynamische Übergangsräume zwischen aquatischen und terrestrischen Gebieten weisen sie eine hohe Biodiversität auf. Sie umfassen außerdem eine Vielzahl an Gewässer- und Habitattypen. Als Teil einer Auenlandschaft können permanente und temporär wasserführende Seen, Altarme, Feuchtgebiete, Auwälder und Sümpfe zählen. Die räumliche und funktionale Vielfalt dieser Lebensräume ist das Ergebnis wiederkehrender Überschwemmungen, Sedimentumlagerungen und Erosionsprozesse. Ihre Funktion als Retentionsraum bei Hochwasser sowie ihre Rolle als Filter- und Speicherraum für Nährstoffe und insbesondere Kohlenstoff unterstreichen ihre Bedeutung für Mensch und Umwelt. Gleichzeitig sind Auen seit Jahrhunderten intensiven anthropogenen Eingriffen ausgesetzt. Flussregulierungen, Begradigungen, Deiche und andere wasserbauliche Maßnahmen führen global zu einem Rückgang natürlicher Überflutungsflächen und einer Trennung der Auengebiete vom Flusssystem.

Neben diesen strukturellen Veränderungen stellt der Klimawandel eine zusätzliche Herausforderung für Auenökosysteme dar. Zunehmende Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser, langanhaltende Dürreperioden und steigende Temperaturen verändern das Abflussregime und beeinflussen den Wasserhaushalt maßgeblich. Insbesondere in bereits regulierten Flusssystemen können sich klimatische Veränderungen verstärkend auf bestehende Degradierungsprozesse auswirken.

Der aktuelle Stand der Forschung zeigt deutlich, dass sowohl Flussregulierungen als auch klimatische Veränderungen Auswirkungen auf hydrologische, geomorphologische und ökologische Prozesse haben. Dennoch bestehen Forschungslücken hinsichtlich der Wechselbeziehung und der Einfluss beider Faktoren auf Auenlandschaften.

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit die Dynamik eines durch einen Deich regulierten Auensystems am Beispiel des Auengebiets Marchegg. Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen von Flussregulierungen und klimatischen Veränderungen auf den Wasserhaushalt und die ökologische Funktionsfähigkeit einer Auenlandschaft sowie mögliche Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz zu analysieren. Dabei stehen folgende Forschungsfragen im Mittelpunkt:

- Wie beeinflussen Flussregulierungen die Überflutungsdynamik und Grundwasserstände in Auengebiete? In welchem Umfang werden Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen von Auen durch Flussregulierungen beeinträchtigt?
- Welche Folgen haben Extremwetterereignisse im Zuge des Klimawandels auf den Wasserhaushalt von Auengebieten? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus auf die ökologische Funktionsfähigkeit von Auen?
- Welche Maßnahmen können eingesetzt werden, um die Resilienz von Auenökosystemen zu stärken?

Aus diesen Fragen ergeben sich folgende Hypothesen:

H1: Der Einfluss eines Deiches verändert die Dynamik des Grundwasserpegels und wirkt sich somit auf den Bodenwasserhaushalt einer Auenlandschaft aus.

H2: Flussregulierungen verstärken die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt von Auen. Es wird davon ausgegangen, dass zusätzlich zu den fehlenden Überflutungen durch die Regulierung, erhöhte Temperaturen den Wasserhaushalt des Bodens verändern.

Die Untersuchung kombiniert hydrologische Messdaten mit klimatischen Parametern, um die Wechselbeziehungen zwischen Grundwasser, Bodenfeuchte und Bodentemperatur im Auengebiet Marchegg zu analysieren. Die gewonnenen Ergebnisse sollen einen Beitrag zum besseren Verständnis der komplexen Dynamik unter mehreren Stressfaktoren leisten und Ansatzpunkte für ein nachhaltiges Management liefern.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Charakterisierung von Auenlandschaften und ihre Bedeutung als Ökosysteme

Auenlandschaften sind bedeutende Bestandteile in Flusslandschaften (Kiedrzyńska et al., 2015, S. 956). Sie werden allgemein als Landschaften charakterisiert, die in regelmäßigen oder episodischen Abständen durch Wasser aus dem angrenzenden Fluss überflutet werden und somit von terrestrischen und aquatischen Ökosystemen durchzogen sind (Oppermann, et al., 2010, S. 212). Typische Regionen in denen Auengebiete vorkommen sind Tieflandgebiete, wo langsam fließende Gewässer breite Täler durchziehen. Die Ausbildung der Landschaftsform steht eng im Zusammenhang mit der Wechselwirkung aus Wasserführung, Sedimenttransport und fluvialen Formungsprozessen (Gurnell et al., 2009, S. 254). Auen zählen global zu den Gebieten mit der höchsten Artenvielfalt. Sie weisen in vielen Regionen eine größere Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auf als andere Landschaftstypen (Tockner und Stanford, 2002, S. 309). In Europa nehmen Auenlandschaften auch eine zentrale Rolle im Naturschutz ein und machen einen großen Teil der terrestrischen Natura-2000-Gebiete aus, wobei sie nur 5-8% des Kontinents bedecken (EEA, 2018, S. 2). Auengebiete umfassen außerdem eine Vielzahl an Gewässer- und Habitattypen, deren Ausprägung sich aus der Überflutungsdynamik und geomorphologischen Entwicklung ergeben. Dazu zählen permanente und teilweise mit Wasser gefüllte Seen, Altarme, Feuchtgebiete, Auenwälder und Sümpfe (Keith et al., 2022 zitiert von Bashinskiy et al., 2024, S. 191).

2.1.1 Hydrologische Funktionsweise von Auen

Die Funktionalität von Auen beruht laut Oppermann et al. (2010, S. 214) grundsätzlich auf drei zentralen Elementen:

- Hydrologische Konnektivität
- Dynamik des Abflussregimes
- Räumliche Situation

Hydrologische Konnektivität

Für funktionsfähige Auen ist eine intakte Verbindung zwischen Fluss und Auengebiet der wichtigste Faktor. Nur wenn Wasser, Sedimente, Nährstoffe und Organismen ungehindert zwischen beiden Systemen ausgetauscht werden können, entstehen die typischen ökologischen und geomorphologischen Prozesse und Habitate. Ohne regelmäßigen Wasseraustausch kommt es zu einer Abkoppelung der Aue, wodurch ebendiese Habitate und dynamische Prozesse verloren gehen (Oppermann et al., 2010, S. 214).

Dynamik des Abflussregimes

Ein weiteres Merkmal intakter Auen ist, neben der Konnektivität, ein regelmäßiger Wechsel der Wasserstände. Auenökosysteme entstehen, funktionieren und bleiben nur dann erhalten, wenn sie regelmäßig von einem breiten Spektrum unterschiedlicher Wasserschwankungen beeinflusst werden. Die Wasserpegel können dabei von Niedrigwasserphasen bis hin zu Hochwasserereignissen, die großflächige Überflutungen auslösen, reichen. Das bedeutet, dass ökologisch intakte Auen nicht allein auf eine durchgängige Anbindung an Flüsse angewiesen sind, sondern auch auf ein variables Abflussregime, das die notwendigen Schwankungen im Wasserstand bereitstellt (Poff et al., 1997 und Whiting, 2002 zitiert nach Oppermann et al., 2010, S. 214).

Räumliche Situation

Damit wichtige dynamische und ökologische Prozesse stattfinden können, benötigen sie eine gewisse räumliche Ausdehnung. Nur ausreichend große Auengebiete ermöglichen natürliche Erosions- und Sedimentationsprozesse. Besonders während großen Hochwasserereignissen passieren geomorphologische Veränderungen durch die Wassermassen. Sind die Auen zu klein oder stark fragmentiert, können diese Prozesse nicht vollständig ablaufen. Die Ausdehnung der Auenlandschaft hat ebenfalls Einflüsse auf ihre ökologischen Funktionen. Diverse Habitate für Tiere und Pflanzen, Ökosystemdienstleistungen wie Wasserretention und Filterwirkung für Nährstoffe und Sedimente werden ebenfalls durch die Größe der Auengebiete bedingt (Richards et al., 2002 und Rohde et al., 2005 zitiert nach Oppermann et al. 2010, S. 216).

2.1.2 Hydrologische Dynamik und Auslöser von Hochwasserereignissen in Flüssen

Einfluss unterschiedlicher Hochwassertypen

Überflutungsereignisse unterscheiden sich stark hinsichtlich Dauer, Häufigkeit und Größe und jedes dieser Merkmale beeinflusst die ökologischen Prozesse in Auenlandschaften unterschiedlich. Kurzzeitige Hochwasser liefern durch die Umlagerung von Sedimenten oder Veränderungen in der Vegetationsstruktur eine wichtige Grundlage für die Formung der Auentopografie. Das Mosaik aus abwechslungsreichen Strukturen (kleine Mulden, trockene Erhebungen) schafft Voraussetzungen dafür, dass bei zukünftigen Überflutungen vielfältige Lebensgemeinschaften (Algen, Insekten, Fische) entstehen und ökologische Prozesse (Nährstoffkreisläufe, Besiedelung durch Tiere) ablaufen können (Oppermann et al., 2010, S. 216). Im Gegensatz dazu fördern lang andauernde Hochwasser ökologische Funktionen, die eine gewisse Dauer für ihre Entstehung benötigen. Dazu zählt beispielsweise die erhöhte biologische Produktion innerhalb der Au, wie Fortpflanzung und Aufwuchs heimischer Fischarten (Oppermann et al., 2010, S. 216-217). Der Zeitpunkt der Flut im Jahr beeinflusst ebenfalls, welche ökologischen Funktionen durch ein Hochwasser unterstützt werden.

Überflutungen während wärmeren Jahreszeiten mit hoher Sonneneinstrahlung begünstigen die Primärproduktion und Aktivierung der Nahrungsnetze (Schramm und Eggleton, 2006 und Sheibley et al., 2006, zitiert nach Opperman et al., 2010, S.217).

Instandhaltungs- und Rücksetzungshochwasser als Schlüsselfaktoren

Neben den regelmäßigeren Aktivierungsereignissen spielen Hochwasser größerer Ordnung eine zentrale Rolle für die strukturelle Entwicklung von Auenlandschaften. Aueninstandhaltungshochwasser treten eher selten auf, sind jedoch entscheidend für Sedimentaufträge, Modellierung von Mikrorelief und Ufererosion. Sie tragen ebenfalls zur Bildung einer vielfältigen Auentopografie bei, die wiederum unterschiedliche Vegetationsaltersstadien, Artenzusammensetzungen und Sukzessionsphasen ermöglicht (Oppermann, et al., 2010, S. 218).

Meteorologische und hydrologische Auslöser von Flusshochwasser

Flussüberschwemmungen entstehen durch intensive Niederschlagsereignisse, die über Tage oder Wochen anhalten können. Europäische Flussüberschwemmungen passieren oft saisonal zu bestimmten Zeitpunkten während den Jahreszeiten. Sie sind Bestandteil fester wiederkehrender Muster im Niederschlagsregime. Im Sommer oder Herbst sind solche Überflutungen oftmals durch regionales wochenlanges Unwetter bedingt. Die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens ist schnell gesättigt und kann keine Flüssigkeit mehr aufnehmen, das führt zu einem hohen Oberflächenabfluss und schlussendlich zur Überschwemmung.

Flussübertretungen im Winter und Frühjahr werden im Gegensatz dazu durch großräumigere Niederschläge verursacht und durch die Schnee- und Eisschmelze verstärkt. Der gefrorene Boden verhindert die Wasserinfiltration und erhöht damit wieder den Oberflächenabfluss (Barredo et al., 2006, S.130).

Räumliche und zeitliche Muster schwerer Hochwasserereignisse

Europa war in den vergangenen Jahren öfters von schweren Flutereignissen betroffen. Eine Analyse der Jahre 1950-2005 zeigt, dass schon damals insbesondere Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland stark getroffen wurden, wobei die Art der Ereignisse lokal variierte. Spanien war vorwiegend von Sturzfluten betroffen, während in Italien und Mitteleuropa häufiger großräumige Flusshochwasser auftraten (Barredo 2006, S. 141).

2.1.3 Multifunktionalität von Auenökosystemen

Durch ihre ökologische Dynamik liefern Auenlandschaften eine breite Palette an Ökosystemdienstleistungen, die für Mensch und Natur von zentraler Bedeutung sind. Petsch et al. (2023) fassen diese in vier Hauptkategorien zusammen: unterstützende, regulierende, versorgende sowie kulturelle Dienstleistungen. Dazu zählen unter anderem die Regulation von Wasser- und Stoffflüssen, die Verbesserung von Wasserqualität, die Bereitstellung vielfältiger Lebensräume und ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher. Außerdem übernehmen Auen gesellschaftliche und kulturelle Rollen, als Orte der Erholung und Umweltbildung oder für weitere soziale Nutzungen (Kiedrzyńska et al., 2015, S. 956; Opperman et al., 2010, S. 216).

1. Unterstützende Dienstleistungen

Als unterstützende Dienstleistungen werden grundlegende ökologische Prozesse, wie Bodenbildung, Primärproduktion und Nährstoffkreisläufe, gesehen, die als Basis für weitere Leistungen dienen. Auen sind Orte mit intensiver geomorphologischer Aktivität. Auböden entstehen über lange Zeiträume durch die wiederholte Ablagerung von Flusssedimenten während Überschwemmungsereignissen. Dieser Prozess führt zur Bildung nährstoffreicher Böden, die eine wichtige Grundlage für die Vegetationsentwicklung darstellen. Die Menge und Zusammensetzung der Sedimente hängen von der Häufigkeit und Größe der Überflutungen ab. Diese langfristige Ablagerung ist nicht nur für die Fruchtbarkeit des Bodens und die Vegetationsentwicklung verantwortlich, sondern fördert auch die Stoffkreisläufe (Ivanov et al., 2019 und Barbosa et al., 2019, zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2568). Durch wiederholte Überflutungen werden Nährstoffe mobilisiert, umgewandelt oder im Boden gespeichert. Nitrifikation, Denitrifikation oder Phosphorbindung beeinflussen die Stoffflüsse im gesamten Flussgebiet. Die Speicher- und Umsetzungsfähigkeit der Auen prägen in weiterer Folge maßgeblich die Wasserqualität (Barbosa et al., 2019 zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2566).

2. Regulierende Dienstleistungen

Auen übernehmen viele Funktionen der Wasser- und Stoffregulierung. Eine der wichtigsten Leistungen besteht in der Fähigkeit von Auen, die Auswirkungen von Hochwasserereignissen abzuschwächen. Während Überflutungen breitet sich das Wasser seitlich in die angrenzenden Landschaftsbereiche aus. Das minimiert die Fließgeschwindigkeit, die Wassermassen werden abgefangen und Schäden an Infrastruktur oder in Wohngebieten werden reduziert (Pithart et al., 2010, zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2569-2570). Durch den Wasserrückhalt in der Au können große Mengen davon in den Boden versickern und somit lokal als Grundwasserspeicher und -aufbereiter dienen (Walalite et al., 2016 zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2570). Auen fungieren als natürliche Filtersysteme und können durch mikrobielle Umwandlungsprozesse die Qualität des Wassers verbessern (Barbosa et al., 2019 zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2566).

Die Vegetation in Auen bremst die Strömungsgeschwindigkeit und stabilisiert den Boden. Natürliche Uferbereiche und angrenzende menschlich geprägte Landschaftsteile werden vor Erosion geschützt (Lu et al., 2005, zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2570). Auen beeinflussen den globalen Kohlenstoffhaushalt. Durch Sedimenteinträgerung kann Kohlenstoff gespeichert und unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise dauerhaft übersättigte Böden, Methan freigesetzt werden. Welche Funktion überwiegt, hängt stark von der Vegetation, der Wasserdynamik und der Jahreszeit ab (Dean et al., 2018 zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2571-2572).

3. Versorgende Dienstleistungen

Versorgende Dienstleistungen umfassen materielle Güter, die Auen für Gesellschaften bereitstellen. Die Verfügbarkeit ist dabei eng an den hydrologischen Rhythmus und die Habitatvielfalt von Auenlandschaften gebunden. Ein wichtiger Beitrag liegt in der Bereitstellung von Wasser. Auen fungieren als natürliche Wasserspeicher, die sowohl Oberflächen- als auch Grundwasser zurückhalten und verfügbar machen. Sie stellen in manchen Regionen einen wichtigen Zusatz zu künstlichen Wasserspeichern dar (Grygoruk et al., 2013 zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2571). Die Qualität des in Auen konservierten Wassers wird dabei durch naturnahe funktionsfähige Ufervegetation gesichert, wobei anthropogene Einflüsse, wie Landnutzungen, die Filterfähigkeit und den Nährstoffrückhalt beeinträchtigen können (Koschke et al., 2014, zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2571). Eine weitere zentrale Rolle der Au ist die Produktion von Nahrungsmitteln. Die erhöhte biologische Produktivität während und nach Überflutungsphasen ermöglicht das Vorkommen von Fischbeständen (Welcomme, 2008; Oppermann et al., 2009, zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2566). Das Ausmaß des Bestandes ist dabei an die Ausprägung des Hochwassers gebunden, da viele Arten auf saisonale Überflutungen als Impuls zur Reproduktion angewiesen sind (Fernandes et al., 2009, zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2575).

4. Kulturelle Dienstleistungen

Kulturelle Dienstleistungen umfassen immaterielle Leistungen, die Auensysteme für Menschen und Natur bereitstellen. Auenlandschaften sind mit traditionellen spirituellen und religiösen Praktiken verbunden. In vielen Regionen der Welt sind Überflutungsereignisse Bestandteil religiöser Rituale, landschaftlicher Planung und gesellschaftlicher Organisation (Wantzen et al., 2016 zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2573-2574). Ein weiterer kultureller Aspekt von Auen ist ihre Bedeutung für die Naherholung und den Naturtourismus. Die Veränderungen in der Landschaft beeinflussen die Attraktivität und Nutzungsmöglichkeiten für Erholung, Naturbeobachtung oder Wassersport im Jahresverlauf (Funk et al., 2020, zitiert nach Petsch et al., 2023, S. 2573).

2.2 Flussregulierungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen

Flussauen gehören zu den am stärksten veränderten Landschaften Europas. Über Jahrtausende wurden Flüsse begradigt, eingedeicht, kanalisiert und technisch kontrolliert, um Landnutzung, Verkehr, Hochwasserschutz, Siedlungserweiterung und Energiegewinnung zu ermöglichen. Diese Eingriffe haben gravierende Auswirkungen auf hydrologische, geomorphologische und ökologische Prozesse und führen zu Funktionsverlusten von Flusssystemen auf globaler Ebene (Tockner et al., 2010, S.136; Gurnell et al., 2009, S. 256).

2.2.1 Historischer Kontext und Ausmaß anthropogener Eingriffe

Seit der Antike wurden Fluss- und Auenlandschaften intensiv bewirtschaftet und räumlich verändert. Bereits frühe Zivilisationen nutzten Auen aufgrund der Bereitstellung von Wasser, reichhaltigen Fischbeständen, fruchtbaren Böden und als Transportwege (Tockner et al., 2010, S.136). Steigende Bevölkerungszahlen, großflächige Rodungen, Urbanisierung sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzung führten über Jahrhunderte dazu, dass sich die Abflussdynamik und Sedimentablagerungen in Flüssen veränderten.

Insbesondere mit Beginn der Industrialisierung beschleunigte sich die Umgestaltung der Flusslandschaften noch einmal deutlich. Während den letzten 300 Jahren kam es vermehrt zu einer technischen Umgestaltung durch Begradigung und Befestigung von einer Vielzahl an Flüssen. Zusätzlich dazu wurden Auen häufig durch die Installation von Deichen oder Dämmen von dem Flusssystem isoliert. Dadurch entstanden lineare, hydrologisch stark kontrollierte Flussabschnitte, die nur noch eingeschränkt ihre natürlichen Dynamiken und Funktionen erfüllen können (Gurnell et al., 2009, S. 256).

Die langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklungen spiegeln sich heute im Zustand europäischer Überschwemmungsgebiete wider. Schätzungen zeigen, dass in großen Flussräumen, beispielsweise Donau, Seine und Ebro, nur noch circa 10-30 % der ursprünglichen Auenflächen einen natürlichen Charakter aufweisen. Die Mehrheit dieser Lebensräume wurde in landwirtschaftliche oder infrastrukturelle Flächen umgewandelt, entwässert oder hydrologisch vom Flusssystem getrennt (EEA, 2018, S. 2).

Menschliche Eingriffe des 19. und 20. Jahrhunderts in alpinen und voralpinen Regionen betrafen vor allem verflochtene oder mäandrierende Flusssysteme. Die Ausdehnung solcher typischen Flussformen ging dadurch drastisch zurück. In Frankreich verloren verflochtene Systeme im 20. Jahrhundert rund 70 %, in Österreich sogar 95 % ihrer Länge (Habersack und Piegay, 2007). Österreichische Fallstudien zeigen, dass Regulierungen insbesondere im Alpenvorland zu einer starken Abkoppelung der Auengebiete vom restlichen Flusssystem geführt haben.

Befestigte Flüsse, die sich über lange Landschaftsabschnitte ziehen, trockengelegte Überschwemmungsflächen und intensive Siedlungs- und Landwirtschaftsnutzung haben die natürliche Dynamik in vielen Gegenden zum Stillstand gebracht. Monotone Flusslandschaften, verringerte Strukturvielfalt und eingeschränkte ökologische Funktionen sind die Folge dessen (Schober et al. 2020, S. 117). Ein ähnliches Bild zeigt sich nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika, wo bis zu 90 % der ehemaligen Auenlandschaften heutzutage kultiviert oder in ihrer Funktion stark eingeschränkt sind. In vielen Regionen wird der Verlust durch veränderte Abflussregime oder erhöhten Einsatz wasserbaulicher Eingriffe erheblich verstärkt (Tockner und Stanford, 2002, S. 308).

2.2.2 Formen anthropogener Flussmodifikation

Seit Jahrhunderten werden Flüsse systematisch technisch verändert, um die Gewässer unter anderem für den Schifffahrt transport zugänglich zu machen, Land zu gewinnen und Hochwasserschutz zu installieren.

Begradigungen, Uferbefestigungen und Entwässerung der Auen zählen dabei zu den zentralen Eingriffen. Mäanderabtrennungen verkürzen Wege und erhöhen Strömungsgeschwindigkeiten, wodurch Hochwasserwellen heute den Flussraum schneller und intensiver durchwandern. Diese Maßnahmen haben nicht nur die natürliche Überflutungsdynamik eingeschränkt, sondern auch die hydrologische Konnektivität zwischen Fluss und Aue so stark reduziert, dass die Risiken zerstörerischer Überschwemmungen zusätzlich erhöht werden (EEA, 2018, S. 2).

Neben der linearen Regulierung wirken sich insbesondere Staudämme und Wehre grundlegend auf die Flussdynamik aus. Sie unterbrechen den Sedimenttransport, verhindern natürliche Hochwasser und sind somit die Ursache für künstliche Wasserstandsschwankungen. Dadurch sinkt die Überflutungshäufigkeit und -intensität in den Auenlandschaften deutlich. Hinzu kommt, dass Flussmodifikationen auch für die Menge und Zusammensetzung der Sedimente, die in Auengebiete gelangen, verantwortlich sind. Durch Kies- und Sandabbau, intensive Landwirtschaft und Bodenversiegelung kommt es zu Erosions- und Verlandungsprozessen, die die natürliche Dynamik und Funktionsfähigkeit weiter einschränken (Gurnell et al., 2009, S. 257-258).

Ein weiterer Belastungsfaktor stellt die Entnahme von Oberflächen- und Grundwasser dar. Steigender Wasserbedarf für die Bevölkerung, die Industrie oder Trinkwasserversorgung kann zu einer langsamen Austrocknung von Auengebieten führen. Insbesondere bereits vom Fluss isolierte Gewässer verlieren dadurch an Fläche, der Auenwasserspiegel sinkt oder sie trocknen vollständig aus (Bashinskiy et al., 2024, S. 192).

2.2.3 Die Vierdimensionalität der Fluss-Auen-Konnektivität

Die ökologische Funktionsfähigkeit und die Aufrechterhaltung der biologischen Diversität ist tief mit der hydrologischen Konnektivität innerhalb des Flusssystem verbunden. Bashinskiy et al. (2024, S. 190) beschreiben den Stoffaustausch in Auen als einen vierdimensionalen Rahmen, der das Zusammenspiel zwischen Wasser, Sedimenten, Nährstoffen und Organismen abbildet. Wird diese Interaktion der einzelnen Elemente durch menschliche Eingriffe unterbrochen, führt das maßgeblich zur Degradierung von Auenlandschaften. Die Konnektivität lässt sich in folgende vier Dimensionen gliedern: longitudinal, lateral, vertikal und temporal. Jede Ebene erfüllt eine bedeutende ökologische Funktion und wird von Flussregulierungen beeinträchtigt.

Längskonnektivität

Die längsgerichtete (longitudinale) Konnektivität beschreibt die Verbindung entlang der Fließstrecke eines Flusses. Sie ist für den Transport von Sedimenten und Nährstoffen sowie die Wanderung von vielen Organismen, insbesondere Fischen, verantwortlich. Technische Querbauwerke, wie Staudämme und Wehre, unterbrechen diese Kontinuität häufig. Wanderkorridore werden blockiert, Sedimente zurückgehalten und Abschnitte flussabwärts von der natürlichen Materialzufuhr abgeschnitten. Außerdem wird dadurch eine Tiefenerosion des Flussbetts und der Verlust von wichtigen Habitaten wie Kiesbänke gefördert (Hayes et al., 2018, S. 1089).

Querkonnektivität

Die quere (laterale) Konnektivität bezieht sich auf den Austausch zwischen dem Flussbett und dem angrenzenden Auengebiet. Sie macht natürliche Überflutungsprozesse möglich, die für Nährstoffkreisläufe, Sedimentablagerungen und die Entstehung vielfältiger Lebensräume essenziell sind. Durch Deiche, Uferbefestigungen und andere lineare Regulierungsmaßnahmen wird diese Verbindung stark eingeschränkt. Wenn die Hochwasser nicht mehr in den Auenraum eintreten kann, verliert sie ihre hydrologische Funktion, wird isoliert und verlandet oder trocknet durch ausbleibende Überflutungen aus (Schober et al., 2020, S. 1184).

Vertikalkonnektivität

Die senkrechte (vertikale) Konnektivität bezieht sich auf die hydrologische Verbindung zwischen den Oberflächengewässern (Fluss, Aue) und dem Grundwasser. Dieser Austausch reguliert den Wasserhaushalt, beeinflusst Temperaturen und ermöglicht die Grundwasserneubildung. Eingriffe durch Staudämme oder Gewässervertiefungen verhindern den Sedimentaustausch und führen zu einer Absenkung des Flussbetts, dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Drainagen und andere Entwässerungsmaßnahmen führen in Auengebieten zusätzlich dazu, dass der Materialaustausch weiter geschwächt wird.

Die Folgen sind eine rasante Austrocknung von Auengewässern und der Funktionsverlust als hydrologischer Puffer (Hayes et al., 2018, S. 1089; Bashinskiy et al., 2024, S. 192).

Temporalkonnektivität

Die zeitliche (temporäre) Konnektivität befasst sich mit den zeitlichen Abläufen in Auen, insbesondere den natürlichen Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasserphasen im Jahres- und Mehrjahresrhythmus. Die zyklischen Veränderungen fungieren als ökologische Störungen, die Sedimentationsumlagerungen, Sukzessionsprozesse und die Dynamik von aquatischen und terrestrischen Populationen beeinflussen. Aufgrund der Regulierung der Flüsse durch Speicherkraftwerke oder künstliche Wasserstandskorrekturen gehen die natürlichen Schwankungen häufig verloren. Hochwasser werden abgeschwächt oder vollständig zurückgehalten und Niedrigwasserphasen durch künstliche Mindestabflüsse künstlich stabilisiert. Dadurch geht ein großer Teil der natürlichen saisonalen Dynamik verloren, mit spürbaren Folgen für auentypische Pflanzen- und Tierarten, die auf diese natürlichen Veränderungen angewiesen sind (Whited et al., 2007, S. 940).

2.2.4 Auswirkungen auf die hydrologische und geomorphologische Dynamik

Die Unterbrechung der Konnektivität führt zu weitreichenden physischen und hydrologischen Veränderungen im Auensystem.

Wasserhaushalt und Gewässerdynamik

Der Wasserhaushalt und die Gewässerdynamik von Auenökosystemen hängen stark von der hydrologischen Konnektivität ab (Wenskus et al., 2025, S. 2829). Technischer Hochwasserschutz und Flussregulierungen sind Eingriffe, die die natürliche Dynamik und somit auch den Wasserhaushalt erheblich stören (Stammel et al., 2020, S. 1630). Insbesondere Dämme und Deiche unterbrechen den Stofffluss zwischen Flüssen und Auen und verändern somit das natürliche Überflutungsregime (Whited et al., 2007, S. 940; Bashinskiy et al., 2024, S. 190). Die Folge sind eine veränderte Topografie und eine Beeinträchtigung der natürlichen Fließdynamik im Flusseinzugsgebiet (Schober et al., 2020, S. 1184).

Grundwasserspiegel und Struktur des Fließgewässers

Die Trennung durch Deiche oder die durch Erosion bedingte Vertiefung des Flussbetts wirkt sich ebenfalls negativ auf den Grundwasserspiegel aus, denn er sinkt weiter (Hayes et al., 2018, S.1089). In der Folge verlieren die Auen ihre Funktion als natürlicher Grundwasserspeicher und -aufbereiter (Stammel et al., 2020, S. 1630). Die reduzierte hydrologische Verbindung und der damit einhergehende Mangel an Wasserzufuhr wirken sich direkt auf die primäre Produktion und ökologische Funktionsfähigkeit von Auenlandschaften aus (Peipoch et al., 2023, S. 510).

Sedimentdynamik und Sukzession

Durch Deiche und Begradigungen werden Auen zunehmend von Hochwasserwellen abgeschottet. Auen, die kaum noch überströmt werden, verlieren ihre Funktion als Sediment-, Nährstoff- und Wasserspeicher (EEA, 2018, S. 3). Ein geringeres Sedimentangebot führt zu Flussbettvertiefung, Uferinstabilität und dem Verlust von Kies- und Sandbänken. Auen erhalten weniger Material, wodurch typische Strukturen wie Mulden, Terrassen oder Mikrohabitate verloren gehen (Gurnell et al., 2009, S. 257).

2.2.5 Ökologische und funktionelle Folgen der Degradierung

Die weitreichenden Eingriffe in den Wasserhaushalt und die Struktur der Flusslandschaften beeinflussen unmittelbar sowohl die Artenvielfalt als auch die Ökosystemdienstleistungen von Auenlandschaften (Peipoch et al., 2023, S. 510).

Besonders deutlich zeigen sich die Folgen im Bereich des Hochwasserschutzes. Maßnahmen wie Deiche sollen Überflutungen verhindern, können das Hochwasserrisiko an anderen Stellen aber auch erhöhen. Da natürliche Rückhalteräume verschwinden, etwa durch den Deichbau oder dichte Besiedelung des Überflutungsgebiet, verlieren Auen ihre Fähigkeit, Hochwasser aufzunehmen und zu verzögern. Dadurch treffen Hochwasserwellen flussabwärts schneller und oft mit zunehmender Intensität auf (Schober et al., 2020, S. 1184). Auch für den Wasserhaushalt und die Lebensräume in der Au haben die Regulierungen weitreichende Folgen. Ein naturnahes Flusssystem ist grundlegend für gute Wasserqualität und stabile Lebensbedingungen für terrestrische und aquatische Lebewesen. Wird die Verbindung zwischen Auen und Flüssen unterbrochen, verschlechtert sich die Habitatqualität deutlich und das beeinflusst die Biodiversität maßgeblich (Hayes et al., 2019, S. 1089; Wenskus et al., 2025, S. 2829). Hinzu kommt, dass die ökologische Widerstandsfähigkeit eines Auenökosystems durch regulierende Maßnahmen sinkt. Die Fähigkeit von Auen, sich nach Störungen wie Hochwasser oder Trockenperioden zu erholen, hängt eng von der natürlichen Fluss-Auen-Konnektivität ab. Geht diese Verbindung verloren, wird das gesamte System anfälliger und kann sich von Extremereignissen schlechter erholen (Wenskus et al., 2025, S. 2829).

Während anthropogene Eingriffe in Flusssysteme primär dem Hochwasserschutz und der Landgewinnung dienen (Schober et al., 2020, S. 1184), verursachen sie gleichzeitig den Verlust der wichtigen Fluss-Aue-Verbindung (Wenskus et al., 2025, S. 2845). Dieser Rückgang ist der Hauptgrund für das Voranschreiten der Degradierung der Ökosysteme und verursacht den Funktionsverlust des ehemaligen dynamischen Auengebietes (Bashinskiy et al., 2024, S. 190).

2.3 Klimawandeleinflüsse und ihre Auswirkungen

Der Klimawandel stellt global eine der größten Herausforderungen dar und hat weitgehende Auswirkungen auf Flusssysteme und die von ihnen abhängigen Ökosysteme. Auenlandschaften sind als Übergangsbereiche zwischen aquatischen und terrestrischen Lebensräumen besonders sensibel gegenüber klimatischen Veränderungen. Jede dieser Veränderungen hat auch Einfluss auf den Wasserhaushalt und umgekehrt (Kiedrzyńska et al., 2015, S. 958). Für Auenökosysteme sind vor allem die Zunahme an Extremwetterereignisse, Veränderungen im Abflussregime und Anstieg der Temperatur von Bedeutung.

2.3.3 Folgen von Extremwetterereignissen für den Wasserhaushalt

Im Zuge des Klimawandels kommt es global zu einer Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen, wie Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen (Schneider et al., 2011, S. 119). Insbesondere langanhaltende Trockenperioden haben schwerwiegende Folgen für den Wasserhaushalt der Auengebiete. Die Kombination aus geringen Niederschlägen und gleichzeitig hohen Temperaturen führt zu einer Beschleunigung der Evaporation. Dadurch kommt es zu einem signifikanten Wasserverlust des Bodens, was zu einer Abnahme der Bodenfeuchte und möglichen sinkenden Grundwasserständen führen kann (McCormick und Salamon, 2023, S. 9).

Diese Entwicklung wurde beispielsweise im Sommer 2023 in Europa deutlich, als eine schwere Dürre große Teile des Kontinents betraf. Der Alpenraum, Südostfrankreich, Süddeutschland und Teile Polens befanden sich durch geringe Niederschläge und daraus resultierenden trockenen Böden in einem Dürre-Warnzustand (McCormick und Salamon, 2023, S. 4). Diese Trockenperiode wurde vor allem dadurch verstärkt, dass es über einen längeren Zeitraum kaum geregnet hat und gleichzeitig hohe Temperaturen die Verdunstung erhöhten. Dadurch verlor der Boden weiterhin eine große Menge an Wasser (McCormick und Salamon, 2023, S. 9).

2.3.4 Konsequenzen für die ökologische Funktionsfähigkeit

Solche klimatischen Veränderungen haben direkte Auswirkungen auf die ökologische Funktionsfähigkeit der Auen. Der sich wiederholende Wechsel von Überflutung und Trockenheit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der einzigartigen Biodiversität und Produktivität von Auenökosystemen (Junk et al., 1989, zitiert nach Schneider et al., 2011). Eine durch den Klimawandel verursachte Veränderung der hydrologischen Dynamik stellt somit eine Bedrohung dar.

Ein zentraler Mechanismus ist der Verlust der hydrologischen Konnektivität zwischen dem Fluss und den angrenzenden Auen-Gewässern. Unter Dürrebedingungen wird diese Verbindung häufig unterbrochen, somit kann kein Stoff- und Energieaustausch mehr stattfinden und die Resilienz der aquatischen Lebensräume wird geschwächt (Coder et al., 2025, S. 7).

In isolierten Auen-Gewässern führen hohe Verdunstungsraten zu massiven Wasserverlusten, die nicht mehr durch den Zufluss aus dem Fluss oder durch Grundwasser ausgeglichen werden können. Dieser Prozess resultiert in einer stetig sinkenden Wassertiefe. Mit Abnahme des Wasservolumens erwärmt sich der Wasserkörper schneller und reduktive Prozesse im Sediment verstärken den Sauerstoffmangel. Dieses Zusammenspiel aus geringer Konnektivität und hoher Verdunstung erhöht die ökologische Beeinträchtigung und führt zum Verlust von wertvollen Habitaten (Coder et al., 2025, S. 8).

Auen spielen weiters eine wichtige Rolle bei der Grundwasserneubildung und Speicherung von Wasser. Klimatisch bedingte Dürreperioden, die durch geringe Niederschläge und hohe Verdunstung gekennzeichnet sind, führen zu einem Absinken der Fluss- und Grundwasserstände (McCormick und Salamon, 2023, S. 9). Intakte Auen fungieren als natürliche Retentionsräume, die Hochwasserspitzen abfangen, indem sie Wasser aufnehmen und verlangsamt wieder abgeben. Der Klimawandel führt jedoch zu einer Zunahme von Wetterextremen (Schneider et al., 2011, S. 119). Einerseits können Starkregenereignisse zu extremen Hochwassern führen, die die Kapazitäten der Wasserspeicherung von Auen übersteigt. Andererseits führen langanhaltende Dürren zu ausgetrockneten Böden, die bei einem plötzlichen Niederschlag eine geringe Menge an Wasser aufnehmen können. Dadurch erhöht sich der Oberflächenabfluss und damit auch die Hochwassergefahr flussabwärts, was die hydrologischen Abflussregime grundlegend verändert (Blöschl et al., 2019, S. 108).

Auen sind außerdem wichtige natürliche Filter. Bei Überflutungen lagern sich Sedimente, Nährstoffe, wie beispielsweise Stickstoff oder Phosphor, und Schadstoffe aus dem Flusswasser in die Aue ab, wo diese durch Mikroorganismen abgebaut oder gebunden werden (Kiedrzyńska et al., 2015). Wenn Überflutungen seltener oder schwächer sind, wie es für Teile Europas infolge des Klimawandels erwartet wird (Blöschl et al., 2019, S. 108), funktioniert dieser Reinigungsvorgang deutlich schlechter.

Auenböden und die darauf wachsende Vegetation sind wichtige Kohlenstoffspeicher, die große Mengen an CO₂ binden. Dauerhafter Trockenstress führt jedoch zu Schäden in der Vegetation. Sie kann weniger Photosynthese betreiben und wird oft durch weniger produktive Pflanzengemeinschaften ersetzt (Schneider et al., 2011, S. 119). Noch problematisch ist, dass trockene Auenböden ihren gespeicherten Kohlenstoff verlieren können. Wenn Böden, die reich an organischem Material sind, austrocknen, wird der Kohlenstoff von Mikroorganismen abgebaut und als CO₂ in die Atmosphäre abgegeben. Ein geschädigtes Auenökosystem kann somit ihre Rolle als Kohlenstoffspeicher verlieren und stattdessen zur CO₂ Quelle werden und den Klimawandel weiter verstärken (McCormick und Salamon, 2023, S. 9).

2.3.5 Regionale Unterschiede und Veränderungen im Abflussregime

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die hydrologischen Systeme sind regional sehr unterschiedlich. Während sich in Südeuropa eine Abnahme der Hochwasserereignisse durch geringere Niederschläge und höhere Verdunstung abzeichnet, führen in Nordeuropa steigende Herbst- und Winterniederschläge zu häufigeren und intensiveren Hochwassern (Blöschl et al., 2011, S. 119). In Osteuropa wiederum führt die Erwärmung zu einer geringeren Schneedecke und einer früheren Eisschmelze, wodurch die charakteristischen Frühjahrshochwasser reduziert auftreten (Blöschl et al., 2019, S. 108; Schneider et al., 2011, S. 119).

Die Veränderungen in Häufigkeit, Zeitpunkt und Intensität von Hochwasserereignissen haben massive ökologische Folgen. Eine Reduktion der Überflutungsdauer und des -volumens, wie sie für Zentral- und Osteuropa prognostiziert wird, verringert die laterale Vernetzung und beeinträchtigt wichtige Ökosystemdienstleistungen (Schneider et al., 2011, S. 119).

2.4 Maßnahmen zur Stärkung und Wiederherstellung der Resilienz

Die jahrhundertelange intensive Landnutzung, Kanalisierung von Flüssen und unterschiedlichen baulichen Maßnahmen haben Auen stark verändert und sie in vielen ihrer Funktionen eingeschränkt (Symmank et al., 2020, S. 106040; Bashinskiy et al., 2024, S. 191). Diese Belastungen werden durch den Klimawandel zusätzlich verstärkt. Extreme Hochwasser, Dürreperioden und steigende Temperatur haben negative Einflüsse auf das Ökosystem. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage, wie die Resilienz von Auenlandschaften wiederhergestellt und erhalten werden kann, immer mehr an Bedeutung (Wohl et al., 2024, S. 782, Bashinskiy et al., 2024, S. 190).

2.4.1 Resilienz als Wiederherstellungsziel

Resilienz beschreibt in diesem Kontext, wie stark sich ein System verändern darf, ohne seine grundlegenden und sich selbst erhaltenden Funktionen und Prozesse zu verlieren. Ein zentrales Element dieser Resilienz ist die Aufnahmefähigkeit. Sie ermöglicht es einem Flusssystem, Störungen zu verkraften und sich davon zu erholen, ohne dass dauerhafte Veränderungen in seiner Form und Funktion auftreten (Wohl et al., 2024, S. 782).

Die Aufnahmefähigkeit wird durch eine gute hydrologische und ökologische Vernetzung der Elemente des Flusssystems gestärkt. Außerdem wird sie durch ein biologisch intaktes System und eine strukturelle Vielfalt positiv beeinflusst. Viele der traditionellen Maßnahmen im Flussmanagement haben jedoch genau diese Fähigkeiten geschwächt (Wohl et al., 2024, S. 782).

Um die Aufnahmefähigkeit und damit die Resilienz des Flusssystems zu verbessern, müssen die natürlichen Prozesse im gesamten Flusseinzugsgebiet wiederhergestellt werden, dass sie das System stabilisieren und maßgeblich zur Resilienz beitragen (Wohl et al., 2024, S. 789).

2.4.2 Strategien zur Wiederherstellung von intakten Ökosystemen

Die Wiederherstellung von Auenökosystemen ist komplex, da sie oft mit anderen Interessen (Schifffahrt, Hochwasserschutz, ökonomische Nutzung) in Konflikt steht. Erfolgreiche Strategien zielen darauf ab, die hydro-morphologischen Prozesse und die ökologische Vielfalt des Auen- und Flusssystems wiederherzustellen (Symmank et al., 2020, S. 106040, Bujise et al., 2002, S. 890).

Ein weiteres zentrales Ziel der Wiederherstellung ist die Reaktivierung der lateralen Fluss-Auen-Verbindung. Das Flood Pulse Concept betont, wie entscheidend Vorhersagbarkeit, Dauer und Größe von Hochwasser für Auenökosysteme sind (Bujise et al., 2002, S. 889). Daraus ergeben sich unterschiedliche Strategien.

Raum für den Fluss

Durch die Rückverlegung von Deichen entsteht neuer Überflutungsraum. So kann das Auengebiet wieder an die natürliche Dynamik des Flusses angebunden werden (Pedroli und Dijkman, 1998 zitiert von Bujise et al., 2002, S. 892).

Wiederanbindung von Altarmen und Nebengewässern

Viele Nebenarme verlanden oder sind durch frühere Eingriffe vom Hauptstrom getrennt. Ihre Wiederanbindung schafft wertvolle Laichplätze sowie Nahrungs- und Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten (Bujise et al., 2002, S. 892).

Wiederherstellung natürlicher Hochwasserregime

Einer der Hauptgründe für die Degradation von mitteleuropäischen Auen ist der Rückgang der Frühjahrshochwasser, was durch den Klimawandel und menschlichen Eingriffen verursacht ist. Da viele ökologische Prozesse in Auen mit der Häufigkeit und Intensität der Überflutungen zusammenhängen, ist die Rückkehr zu einem natürlichen Hochwasserregime zentral (Bashinskiy et al., 2024, S. 191).

2.4.3 Ganzheitliches Management und Schutzstrategien

Um die langfristige Resilienz zu sichern, ist ein integrativer Ansatz notwendig, der über lokale Maßnahmen hinausgeht.

Auen und Flüssen sollten nicht isoliert betrachtet werden. Stattdessen wird empfohlen, die gesamte Gewässerlandschaft zu analysieren und Veränderungen der Diversität als Indikator für langfristige menschliche und klimatische Einflüsse zu nutzen. Für kleine Auengewässer ist die territoriale Schutzpolitik entscheidend. Forschende schlagen vor eine eigene Schutzkategorie für diese unterschätzten Lebensräume zu entwickeln (Bashinskiy et al., 2024, S. 190).

3. Methodik

3.1 Untersuchungsgebiet

3.1.1 Allgemeine Beschreibung des Auengebiets Marchegg

Das Auengebiet Marchegg liegt im Osten Niederösterreichs in der Region Weinviertel an der unteren March. Genaugenommen im Grenzbereich zur Slowakei, zwischen Marchegg und Zwerndorf. Die Au ist Teil der March-Thaya-Auen, einer großräumigen Tiefland-Auenlandschaft. Sie erstreckt sich über Österreich, Tschechien, der Slowakei und hat eine Fläche von circa 60.000 ha und ist eine der bedeutendsten Flusslandschaft in Mitteleuropa (WWF, 2024).

Das Auengebiet Marchegg selbst umfasst etwa 1.100-1.200 ha und liegt im natürlichen Überschwemmungsgebiet der March, angrenzend an das Schloss Marchegg. Es wird als Naturschutzgebiet „Untere Marchauen“ und als WWF-Auenreservat Marchegg geführt. Außerdem ist die Auenlandschaft in das Natura-2000-Schutzgebiet „March-Thaya-Auen“ sowie in das Ramsar-Gebiet „Donau-March-Auen“ eingebunden (WWF, 2024; Land NÖ, 2008). Dadurch besitzt das Gebiet sowohl nationalen als auch internationalen Schutzstatus.

Hydrologischer Charakter und Überflutungsregime

Die March prägt die Au als langsam fließender Tieflandfluss mit typischen Frühjahrshochwasser durch die Schneeschmelze im Einzugsgebiet von March und Thaya (Tschechien, Slowakei). Zusätzlich kommt es im Bereich um Marchegg häufig zu Rückstauereignissen durch das Donauhochwasser, typischerweise im Sommer (Land NÖ, 2008). Bei hohen Donauwasserständen dringen die Wassermassen rückwärts in die March hinauf und beeinflussen die March-Auen bis nach Marchegg. Diese Rückstauungen können zu wochenlangen Überflutungen führen und wirken als wichtiger hydrologischer Impuls (WWF, 2013). Sommerliche Niedrigwasserstände führen dagegen in höher liegenden Bereichen zu starken Austrocknungen. Diese räumliche und zeitliche Variabilität des Wasserstands bedingt einen stark differenzierten Bodenfeuchtehaushalt, der wiederum für die ökologischen Funktionen der Au wichtig ist (Land NÖ, 2008).

Das Gebiet ist geprägt durch zahlreiche Altarme, ehemalige Flussschlingen, Feuchtstellen und Senken, die Überreste von früheren Marchläufern darstellen. Diese Strukturen bilden ein vielfältiges Mosaik aus dauerhaft wasserführenden und nur zeitweise überfluteten Gewässern. Sie tragen wesentlich dazu bei, die hydrologische Verbindung innerhalb der Aue aufrechtzuerhalten. Sie fangen Hochwasser ab, speichern Wasser über lange Zeiträume und dienen als Rückzugsort für aquatische und amphibische Tierarten (WWF, 2013).

Die aktive Verbindung dieser Gewässer mit dem Fluss ist jedoch durch Regulierung und Sedimentationsprozesse reduziert. Viele Altgewässer weisen heute eine eingeschränkte Durchströmung auf, was zu einer erhöhten Erwärmung, Eutrophierung und zu Verlandungsprozessen führt (WWF, 2024). In feuchten Jahreszeiten können die Wasserstände bis knapp an die Geländeoberfläche ansteigen, während im Sommer durch langanhaltende Trockenheit Absenkungen auftreten können (Land NÖ, 2008).

3.1.2 Anthropogene Einflüsse durch den Deichbau

Die Marchegger Aue ist durch ein Deichsystem sowohl vom Hinterland als auch vom direkten Einfluss kleiner und mittlerer Hochwasser abgeschirmt. Diese bauliche Grenze schützt zwar angrenzende Siedlungen und landwirtschaftliche Flächen, schränkt jedoch die natürliche hydrologische Dynamik der Aue deutlich ein. Überflutungen, die früher regelmäßig auftraten und wichtige Impulse für Sedimenttransport, Nährstoffeinträge und die ökologische-geomorphologische Erneuerung lieferten, erfolgen heutzutage nur noch bei sehr hohen Wasserständen (Land NÖ, 2008).

Für den Wasserhaushalt hat diese Abtrennung weitreichende Folgen. Typische Feuchtstandorte entstehen seltener, weil sie auf periodische Überflutung angewiesen sind. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit der Aue vom Grundwasser, das insbesondere im Sommer stark schwankt. Das Ausbleiben kleinerer Flutereignisse begünstigt diese Austrocknungsphasen, da das nur selten zur vollständigen Wasserversorgung des Bodens genügt. Die strukturellen Veränderungen wirken sich langfristig auf geomorphologische Prozesse und ökologische Funktionen aus. Beispielsweise in isolierten Altarmen werden, ohne das regelmäßige Einfließen von frischem Flusswasser, Verlandungsprozesse beschleunigt. Auentypische Feuchtstandorte verlieren deshalb auch an Stabilität und Größe. Insgesamt führt der Deichbau dazu, dass die Marchegger Aue ihre charakteristische Überflutungsdynamik zu einem großen Teil verloren hat. Weiters sinken die ökologische Resilienz und hydrologische Variabilität des Gebietes durch den Einfluss des Deiches (WWF, 2024).

3.2 Methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt den gesamten methodischen Prozess von der Datenbasis bis zur finalen Visualisierung. Die Datenaufbereitung und -bereinigung sowie statistische Auswertung wurden mit Hilfe der Software R durchgeführt.

3.2.1 Datengrundlage und generelle Datenvorbereitung

Die Untersuchung basiert auf fünf Messreihen aus dem Auengebiet Marchegg und beinhaltet Datensätze über Bodenfeuchtigkeit an zwei unterschiedlichen Stellen, Bodentemperatur und Grundwasserpegel innerhalb und außerhalb des Deiches. Die Daten wurden durch Projektarbeiten der Universität für Bodenkultur erhoben und für diese Bachelorarbeit zur Verfügung gestellt.

Tabelle 1 verwendete Datensätze aus Marchegg

Messung	Zeitraum	Messintervall	N (Rohdaten)	N (nach Bereinigung)	NA in %
Bodenfeuchtigkeit (SWC1)	01.01.2024-31.12.2024	30 Minuten	17566	11787	32,9%
Bodenfeuchtigkeit (SWC2)	01.01.2024-31.12.2024	30 Minuten	17566	11787	32,9%
Bodentemperatur (TS)	01.01.2024-31.12.2024	30 Minuten	17566	17566	0%
Pegel <i>Innen</i>	01.01.2024-25.08.2025	60 Minuten	13683	13683	0%
Pegel <i>Außen</i>	01.01.2024-24.07.2025	24 Stunden	603	603	0%

3.2.2 Datenaufbereitung in R

Die CSV-Rohdaten aller Datensätze wurden in R importiert. Nach dem Einlesen der Daten erfolgte die Umwandlung der Messwerte in ein numerisches Format, um eine statistische Auswertung zu ermöglichen.

Ein zentraler Schritt der Datenaufbereitung bestand im Bearbeiten der Zeitreihen. Die als Text vorliegenden Datums- und Zeitangaben wurden mithilfe der Funktion *as.POSIXct* in ein standardisiertes Zeitformat konvertiert. Dieser Schritt war notwendig, um durch die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Messintervalle (30 Minuten, 60 Minuten, 24 Stunden) und die Berechnung von Tagesmittelwerten die Datensätze vergleichbar zu machen. Aufgrund der unterschiedlichen Aufzeichnungszeitspannen der Datensätze wurden für vergleichende Analysen Zeitfenster herangezogen, in denen für alle Variablen Messwerte vorgelegen sind.

Im Zuge der Datenbereinigung wurden sowohl fehlende Werte (NA) als auch physikalisch nicht plausible Ausreißer definiert und aus der Analyse ausgeschlossen. Wie Tabelle 1 zeigt, weisen insbesondere beide Bodenfeuchtedatensätze eine hohe Ausfallsrate von 32,9 % auf. Die zwei Datensätze der Bodenfeuchtigkeit weisen immer zu denselben Zeitpunkten die Ausfälle auf. Besonders auffallend sind lange Ausfälle vom 27. Mai bis zum 25. Juni und zwischen dem 7. und 23. September. Innerhalb dieser Zeitspanne fehlten 48 von 48 möglichen Messwerten. Zu den jeweiligen Zeitspannen war die Marchegger Auenlandschaft von Hochwassern betroffen.

Auch im November und Dezember 2024 gibt es kaum einen Tag ohne Fehlwerte. Die Lücken reichen von 10-25 NAs am Tag bis sie ihren Höhepunkt Ende Dezember mit über 40 NAs erreichen. Diese saisonale Häufigkeit deutet darauf hin, dass die Zuverlässigkeit des Sensors stark mit den Umweltbedingungen korreliert. Infolge der geringen Sonnenstunden wurde der Betrieb der auf Solarstrom basierenden Messstation zeitweise unterbrochen.

Um die hydrologische Koppelung zwischen Grundwasser, Bodenfeuchte und Bodentemperatur darzustellen, wurden folgende methodische Ansätze gewählt. Für die visuelle Darstellung der Daten wurden Zeitreihendiagramme erstellt. Diese dienten insbesondere dazu, beide Grundwasserpegelstände miteinander vergleichbar zu machen und weitere etwaige ähnliche Verläufe zwischen Pegel, Temperatur und Feuchtigkeit zu verdeutlichen. Um die Stärke des linearen Zusammenhangs zwischen den einzelnen Variablen messen zu können, wurde der Pearson-Korrelationskoeffizient (r) berechnet. Aufgrund des hohen Stichprobenumfangs ($n=421.160$) wurde das Signifikanzniveau auf $p < 0,001$ festgelegt. Für die genauere Analyse der Zusammenhänge wurden zusätzlich Scatterplots erstellt und für die Analyse der nicht-linearen Zusammenhänge der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient. Da sehr viele Datenpunkte vorhanden sind und sich diese sonst überlagern würden, wurde mit Transparenz gearbeitet. Außerdem wurde eine Regressionsgerade eingefügt, um die allgemeine Trendrichtung zu verdeutlichen und zu zeigen, wie stark die einzelnen Messwerte den Durchschnitt beeinflussen.

4. Ergebnisse

4.1 Pegeldynamik des Marchegger Auengebietes

Die Grundlage des Wasserhaushaltes in Marchegg bildet das Verhältnis zwischen Innenpegel (Pegel innerhalb des Deiches mit direkter Verbindung zur March) und dem Außenpegel (vom Deich geschütztes Hinterland). Abbildung 1 zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Dynamik über den gesamten Zeitraum der Messung.

Abbildung 1 Pegelvergleich innerhalb und außerhalb des Deiches

Der Pegel *Innen* ist mit steilen Anstiegen und Abfällen gekennzeichnet. Das Messjahr beginnt im Jänner 2024 auf einem Niveau von 141,5 m. Im weiteren Jahresverlauf ist ein kontinuierliches Absinken des Wasserstandes zu beobachten, welches im Juni durch einen kleineren Peak, der auf ein Hochwasserereignis zurückzuführen ist, unterbrochen wird. Nach Erreichen des jährlichen Tiefststand im August 2024 von 139,7 m folgt während einem Extremhochwassers im September ein sprunghafter Anstieg auf das Aufzeichnungsmaximum von 144 m. Über den gesamten Aufzeichnungszeitraum ergibt sich daraus für die innere Messtelle eine Schwankungsbreite von 4,2m. Im Gegensatz dazu verläuft die Kurve der Messtelle außerhalb des Deiches deutlich gedämpfter. Zwar folgt der Außenpegel den zeitlichen Trends der inneren Messtelle, beginnt im Aufzeichnungsjahr mit einem deutlich geringeren Pegelwert von 140,7 m. Auch hier sinkt der Pegelstand bis zum Hochwasserereignis im Juni und erreicht im nächsten Monat den Niedrigststand von 139 m. Während des September-Hochwassers erreichte die Kurve ihr Maximum bei 142,5 m. Das entspricht einer Schwankungsbreite von 2,7 m. Beide Zeitreihen weisen im Jahresverlauf ein ähnliches Schwankungsmuster auf, wobei das Pegelniveau im Hinterland konsequent auf einem niedrigeren Niveau bleibt als die Messtelle mit direkter Verbindung zur March.

4.2 Thermisches Regime des Bodens

Neben den hydrologischen Bedingungen wird der Wasserhaushalt von Auengebieten zusätzlich durch das thermische Regime beeinflusst. Die Analyse der Bodentemperatur zeigt ihren saisonalen Zyklus, der in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellt ist.

Abbildung 2 Monatsmittelwerte der Bodentemperatur

Die Bodentemperatur folgt laut Abbildung 2 einem klassischen zyklischen Jahresverlauf. Das Jahr beginnt im Jänner 2024 mit einem Mittelwert von circa 4 °C. Im Frühjahr setzt eine stetige Erwärmung ein, wobei die 10-Grad-Marke im April überschritten wird. Die höchsten monatlichen Durchschnittswerte werden im Hochsommer erreicht. Im August ist mit 22 °C das thermische Maximum erreicht. Ab September sinken die Temperaturen wieder rapide ab, bis sie Ende des Jahres im Dezember Werte um 5 °C erreichen.

Abbildung 3 Tägliche Minima und Maxima der Bodentemperatur

Die Abbildung 3 zeigt, dass zu Beginn des Aufzeichnungszeitraums die täglichen Minima bei 3,5 °C und die Maxima bei 5 °C liegen. In dieser Phase verlaufen die Kurven für Minimum und Maximum sehr eng beieinander, was auf eine geringe Schwankungsbreite hindeutet. Mit fortschreitendem Frühjahr steigen beide Werte parallel an, wobei im April bereits Tagesmaxima von 12 °C erreicht werden. In den Sommermonaten nehmen die Schwankungen der Niedrigst- und Höchsttemperatur deutlich zu. Besonders im thermischen Maximum, im August, zeigt die Grafik, dass die täglichen Maxima Spitzen von bis zu 26 °C erreichen und die täglichen Minima in dieser Zeit selten unter 19 °C sinken. Ab September setzt ein rapider Abkühlungsprozess ein. Während die Maxima im September noch bei circa 20 °C liegen, fallen sie im November bis unter 10 °C. Im Dezember stabilisieren sich die Werte auf einem Niveau zwischen 3 °C (Minimum) und 6 °C (Maximum). Frost und Minusgrad sind während des Aufzeichnungszeitraumes nicht vorgekommen.

4.3 Dynamik der Bodenfeuchte im Jahresverlauf

Nach der Analyse der hydrologischen und thermischen Rahmenbedingungen wird in diesem Abschnitt die Reaktion der Bodenfeuchte in zwei unterschiedlichen Lagen untersucht. Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf für die Messstelle „Oben“ (höher gelegenes Geländeniveau) und „Am Graben“ (tiefer gelegenes Geländeniveau).

Abbildung 4 Bodenfeuchte oben und am Graben im Jahresverlauf

Über den gesamten Untersuchungszeitraum bewegen sich die Bodenfeuchtwerte an beiden Standorten überwiegend in einem Bereich zwischen 20 Vol.% und 40 Vol.%. Dabei weisen die Zeitreihen einen weitgehend parallelen Verlauf auf, was auf eine ähnliche Feuchtedynamik hindeutet. Das Messjahr beginnt im Jänner auf einem ähnlich hohen Feuchteniveau beider Stellen. Kurzzeitige Schwankungen treten auf, bleiben jedoch moderat. Ab etwa April und Mai sind größere Schwankungen und eine Abnahme der Bodenfeuchtigkeit zu sehen. Auffällig sind mehrere kurzzeitige Feuchtigkeitsspitzen, die steile Ausschläge nach oben bilden und auf Wasserzufuhr (Hochwasser, Niederschlag) hinweisen, wobei die Bodenfeuchtigkeit danach auch wieder absinkt. Insbesondere der steile Anstieg der Bodenfeuchtigkeit „Am Graben“ im Juni deckt sich mit der Kenntnis über ein Hochwasserereignis, die Bodenfeuchtigkeit steigt dabei auf über 70%. Danach verzeichnet die Grafik weitere kleinere Peaks, bis sie im September wieder auf über 40% ansteigt. Der weitere Verlauf kennzeichnet ein Absinken bis beide Bodenfeuchtwerte Ende des Jahres auf knapp unter 40 Vol.% enden. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Bodenfeuchtigkeit der Messstelle „Am Graben“ deutlich mehr schwankt als die Messstelle „Oben“. Aufgrund der häufig auftretenden Fehlerwerte in beiden Datensätzen ist eine durchgängige und vollständige Abbildung des Jahresverlaufs der Bodenfeuchte nur bedingt möglich. Insbesondere die Auswirkungen des Hochwasserereignisses im September können aufgrund fehlender und fehlerhafter Messwerte nicht ausreichend dargestellt werden.

4.4 Interaktion zwischen Grundwasser, Temperatur und Feuchtigkeit

In diesem Kapitel werden die Einzelbetrachtungen zusammengeführt, um etwaige dynamische Interaktionen abzubilden.

Abbildung 5 Zusammenspiel Grundwasserpegel innerhalb des Deiches und Bodenfeuchte

Abbildung 5 zeigt den zeitlichen Verlauf des Grundwasserpegels innerhalb des Deiches sowie die Bodenfeuchtwerte der Messpunkte SWC1 („Oben“) und SWC2 („Am Graben“) über den Untersuchungszeitraum von Jänner 2024 bis einschließlich Dezember 2024. Es zeigt sich ein überwiegend ähnlicher saisonaler Verlauf, wobei Phasen steigender beziehungsweise fallender Pegelstände auch mit Zu- oder Abnahmen der Bodenfeuchte einhergehen. Auffällig ist die unterschiedliche Reaktionsintensität beider Parameter. Während der Grundwasserpegel ausgeprägte Schwankungen aufweist, reagieren die Bodenfeuchtedaten mit Zu- und Abnahmen in einem schmaleren Bereich und zeitlich verzögert. Der kontinuierliche Rückgang des Grundwasserstandes geht mit sinkenden Bodenfeuchten einher, die Austrocknung im Boden verläuft jedoch weniger steil als das Sinken des Pegels. Die Auswirkungen des Hochwassers im Juni ist in den Bodenfeuchtedaten deutlich sichtbarer als im Verlauf des Pegels, wobei beide Parameter zum Zeitpunkt des Septemberhochwassers sprunghaft ansteigen. Die Reaktion der Bodenfeuchte (SWC2) im Juni ist damit begründet, dass der Messpunkt „Am Graben“ in einem niedrigeren Geländeniveau, das häufiger und bei einer Überflutung der Au schnell mit dem Flusswasser in Berührung kommt. Schlussendlich lässt sich ableiten, dass die Bodenfeuchte der Pegeldynamik folgt, ohne deren kurzfristigen Extremwerte vollständig abzubilden.

Abbildung 6 Zusammenspiel Bodentemperatur und Bodenfeuchte SWC2 "Am Graben"

Die gemeinsame Darstellung von Bodentemperatur und Bodenfeuchte SWC2 („Am Graben“) ermöglicht die Betrachtung des Zusammenhangs zwischen thermischer Dynamik und Feuchtigkeit im Boden. Im Jahresverlauf zeigt sich ein gegenläufiges Verhalten der beiden Parameter. Mit ansteigenden Bodentemperaturen im Frühjahr und Sommer geht eine Abnahme der Bodenfeuchte einher. Die höchsten Temperaturwerte fallen zeitlich mit den geringsten Feuchtwerten zusammen. Dieses Muster deutet auf eine saisonale gekoppelte Dynamik hin. Besonders während der sommerlichen Wärmezeit reagiert die Bodenfeuchte auf Temperaturanstiege. Mit zunehmender Erwärmung sinken die Feuchtwerte kontinuierlich ab und erreichen während der Temperaturmaxima ihr Feuchtigkeitsminima. Kurzfristige Temperaturspitzen spiegeln sich hingegen nicht unmittelbar in Veränderungen der Feuchtigkeit wider. Mit abnehmenden Temperaturen im Herbst steigt die Bodenfeuchtigkeit deutlich. Demnach gehen sinkende Bodentemperaturen mit steigendem Feuchtigkeitsanteil im Boden einher.

4.5 Korrelation der Parameter

4.5.1. Statistische Übersicht

Um die Wechselwirkung zwischen den einzelnen untersuchten Parametern zu bewerten, dient die folgende Korrelationsmatrix (siehe Abbildung 7). Die Korrelationskoeffizienten nach Pearson (r) geben Aufschluss über die Stärke des Zusammenhangs zwischen den Datensätzen.

Abbildung 7 Korrelationsmatrix der Grundwasserpegel, Bodenfeuchte und Bodentemperatur

Die statistische Analyse bestätigt die im Kapitel 2.4 beschriebene Rolle des Grundwasserpegels für das Auengebiet. Zwischen dem Pegel *Innen* und der Bodenfeuchte an der tiefergelegenen Messstelle („Am Graben“) besteht ein sehr starker Zusammenhang von $r=0,86$. Auch die höhergelegene Messstelle („Oben“) korreliert mit $r=0,83$ signifikant mit dem Grundwasserpegel innerhalb des Deiches. Diese Werte belegen, dass sobald der Grundwasserpegel steigt und mehr Wasser vorhanden ist sich auch die Bodenfeuchtigkeit erhöht.

Die Korrelationsmatrix verdeutlicht außerdem den austrocknenden Einfluss der Temperatur auf den Bodenwassergehalt. Zwischen der Bodentemperatur und Bodenfeuchte besteht je nach Geländeniveau („Oben“: $r=-0,54$, „Am Graben“: $r=-0,68$) eine mäßige bis stark negative Korrelation. Das negative Vorzeichen bestätigt, dass mit steigenden Temperaturen der Bodenwassergehalt sinkt, solange kein Ausgleich durch den Pegel erfolgt. Mit einem Wert von $r=0,91$ weisen Messpunkte „Am Graben“ und „Oben“ eine starke positive Korrelation auf. Das zeigt, dass der Boden der Aue gemeinsam und einheitlich auf hydrologische Impulse reagiert.

4.5.2 Analyse der hydraulischen Koppelung

Nachdem die Parameter einzeln betrachtet wurden, dient der folgende Vergleich der Scatterplots dazu, die unterschiedliche Reaktion beider Messstandorte auf die Schwankungen des Grundwasserpegels darzustellen.

Abbildung 9 Scatterplot Pegel Innen und SWC2

Abbildung 8 Scatterplot Pegel Innen und SWC1

Wie in den Abbildung 8 und 9 zu sehen ist, zeigen beide Standorte eine Abhängigkeit vom Grundwasserpegel. Wobei der Standort „Am Graben“ (SWC2) im mittleren Pegelbereich (140,2 m bis 140,8 m) deutlich sensibler. Die Regressionskurve weist hier einen steileren Anstieg auf als am im Gelände höher gelegenen Standort „Oben“ (SWC1). Das spricht für eine stärkere Reaktionsintensität der tiefergelegenen Auenbereiche gegenüber Pegelveränderungen. Der direkte Scatterplotvergleich zeigt außerdem, dass beide Standorte ab einem Pegelschwellenwert von 141,5 m ein fast identisches Sättigungsniveau erreichen. Die Bodenfeuchte stabilisiert sich in diesem Bereich bei 41-42 Vol. %. Im weiteren Vergleich fällt außerdem die deutlich höhere Streuung der Messwerte am Standort „Am Graben“ (Abbildung 9) auf. Während die Werte auf dem Standort „Oben“ (Abbildung 8) relativ eng an der Regressionslinie verlaufen, treten im Graben ausgeprägte Ausreißer bis über 75 Vol. % auf. Diese lassen auf temporäre Wasseransammlungen schließen, die aufgrund der topografischen Lage in dem tieferen Bereich eher auftreten.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass beide Messstellen trotz ihrer topografisch unterschiedlichen Position hydraulisch eng an das Grundwassersystem gekoppelt sind. Gleichzeitig spiegeln Unterschiede in der Streuung und Kurvensteigung die standortspezifischen Bedingungen wieder.

4.5.3 Analyse der thermischen Koppelung

Zusätzlich zur hydraulischen Steuerung durch den Grundwasserpegel wird im folgenden Unterkapitel der Einfluss der Bodentemperatur auf die Bodenfeuchte am Standort „Oben“ (SWC1) untersucht. Ziel ist es, die Bedeutung der thermischen Dynamik für den Wasserhaushalt der Aue einzuordnen.

Abbildung 11 Scatterplot Bodentemperatur und SWC2

Abbildung 10 Scatterplot Bodentemperatur und SWC1

Beide Standorte weisen eine negative Korrelation auf, was auf dem Prozess der Verdunstung bei steigenden Bodentemperaturen hindeutet. Im Bereich der Frostgrenze zeigen beide Standorte ihre höchsten Feuchtwerte (bis zu 75%), das korreliert mit der geringeren Verdunstung im Winter. Bei Temperaturen im Sommer von über 20 °C sinkt die Bodenfeuchtigkeit an beiden Stellen deutlich ab. Auffällig ist, dass die Linie SWC2 im Vergleich zu SWC1 auf einem leicht höheren Niveau bleibt. Das deutet darauf hin, dass die topografische Tieflage des Grabens die Austrocknung teilweise puffert. Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich eben bei der Streuung der Messpunkte bei hohen Temperaturen. Während die Werte von SWC1 bei über 20 °C ausnahmslos im trockenen Bereich unter 30% bleiben, weist SWC2 auch bei Hitze einzelne Peaks nach oben auf. Daraus lässt sich schließen, dass die hydraulische Koppelung im Graben mit einer stabileren Wasseranbindung und -verfügbarkeit einhergeht und die im Geländeniveau weiter oben gelegene Messstelle sensibler auf klimatisch bedingte Austrocknung reagiert.

5. Diskussion der Ergebnisse

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, mit Hilfe von Daten über den Wasserhaushalt des Marchegger Auengebietes, das Zusammenspiel zwischen anthropogenen Flussregulierungen und klimatischen Einflüssen auf die hydrologische Dynamik eines Auenökosystems in Mitteleuropa. Ziel der Diskussion ist es, die empirischen Ergebnisse in den Kontext bestehender Forschung zur Fluss-Auen-Konnektivität, zu klimawandelbedingten Veränderungen im Wasserhaushalt und zum Verlust ökologischer Funktionen regulierter Auen einzuordnen. Dabei wird analysiert, wie und ob die Unterschiede der Pegeldynamik, der Bodenfeuchtigkeit und der bodenspezifischen Thermik die formulierten Hypothesen bestätigen. Außerdem werden Rückschlüsse über die ökologische Funktionsfähigkeit und zur Resilienz des Untersuchungsgebietes abgeleitet.

5.1 Einfluss der Deichanlage auf Pegeldynamik und Wasserhaushalt

Die Ergebnisse der Untersuchung der Pegeldynamik zeigen deutliche Unterschiede zwischen dem Bereich innerhalb des Deiches und dem Hinterland, das von dem direkten Flusseinfluss abgeschirmt ist. Während der Innenpegel eine hohe Schwankungsbreite von 4,2 m aufweist, verläuft die Pegelkurve außerhalb gedämpfter mit einer Schwankungsbreite von 2,7 m (Abbildung 1). Obwohl beide Zeitreihen einem ähnlichen saisonalen Muster folgen, bleibt das Pegelniveau im Hinterland konstant niedriger und reagiert auf Hochwasserereignisse weniger ausgeprägt.

Diese Beobachtung spricht für eine veränderte hydrologische Kopplung infolge der Deichanlage. In der Literatur wird beschrieben, dass Deiche die laterale Konnektivität zwischen Fluss und Aue einschränken und die natürlichen Überflutungs- und Stoffaustauschprozesse unterbrechen (Schober et al., 2020, S. 1184; Bashinskiy et al., 2024, S. 190). Auch Hayes et al. (2018) weisen darauf hin, dass technische Eingriffe zu Veränderungen des Grundwasserpegels führen können. Die im Untersuchungsgebiet beobachtete Pegeldynamik im Hinterland steht im Einklang mit diesen theoretischen Annahmen.

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Unterschiede im Grundwasserpegels nicht ausschließlich auf die Wirkung des Deiches zurückgeführt werden können. Das Hinterland wird landwirtschaftlich genutzt, wodurch zusätzliche Faktoren wie Drainagesysteme oder andere Grundwasserentnahmen den Wasserhaushalt beeinflussen. Solche Eingriffe führen zu einer weiteren Absenkung des Grundwasserpegels, was eine eindeutige Zuschreibung der beobachteten Pegelunterschiede dem Einfluss des Deiches ist nur eingeschränkt möglich. Insgesamt deuten die Ergebnisse jedoch darauf hin, dass die Deicheinlage, wahrscheinlich in Kombination mit anderen Einflüssen, die natürliche Pegeldynamik verändert und Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt des Auengebietes hat. Damit kann Hypothese H1 grundsätzlich gestützt werden, auch wenn die Einflussfaktoren differenziert zu betrachten sind.

Außerdem können zwar aus dem einjährigen Beobachtungszeitraum keine langfristigen Trends abgeleitet werden, jedoch deutet das Ausbleiben eines oder mehrere Frühjahrshochwasser im Untersuchungsjahr auf eine mögliche Verschiebung saisonaler Abflussmuster hin. Für mitteleuropäische Auen stellen diese Frühjahrsimpulse einen zentralen Mechanismus der Grundwasserneubildung, Sedimentdynamik und ökologischen Aktivierung dar (Oppermann et al., 2010, S. 214; Bashinskiy et al., 2024, S. 191).

5.2 Hydraulische Kopplung der Bodenfeuchte

Die sehr hohe Korrelation zwischen Pegel *Innen* und Bodenfeuchte ($r=0,86$ im Graben; $r=0,83$ auf der höheren Stelle; Abbildung 7) bestätigt die zentrale Rolle des Grundwasserspiegels für die Feuchtedynamik der Aue.

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Wenskus et al. (2025, S. 2829), die betonen, dass der Wasserhaushalt von Auen maßgeblich von der hydrologischen Konnektivität abhängt. Auch Oppermann et al. (2010, S. 214) unterstreichen, dass nur eine funktionierende Verbindung zwischen Fluss und Aue die typischen ökologischen Prozesse aufrechterhalten kann.

Besonders relevant ist, dass beide Standorte ab einem Pegelwert von etwa 141,5 m ein fast identisches Sättigungsniveau (41-42 Vol. %; Abbildung 5) erreichen. Das weist auf einen klaren hydraulischen Schwellenwert hin, ab dem das Bodenprofil vollständig gesättigt ist. Die größere Streuung der Messwerte (Abbildung 7) im Grabenbereich zeigt, dass kleinräumige Höhenunterschiede die Stärke der Reaktion auf Pegelschwankungen beeinflussen. Damit wird deutlich, dass das Mikrorelief eine wichtige Rolle für die Feuchtedynamik spielt. Das Ergebnis steht im Einklang mit Oppermann et al. (2010, S. 216-218), die betonen, dass die kleinräumige Topografie zur Bildung unterschiedlicher Feuchtezone und damit verbundener Habitatstrukturen beiträgt.

5.3 Thermische Dynamik und klimatische Einflussfaktoren

Die negative Korrelation zwischen Bodentemperatur und Bodenfeuchte ($r= -0,54$ bis $-0,68$; Abbildung 7) belegt den Einfluss thermischer Prozesse auf den Bodenwasserhaushalt.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Ausführungen von McCormick und Salamon (2023, S. 9), die behaupten, dass steigende Temperaturen die Evapotranspiration erhöhen und damit den Gehalt von Wasser im Boden reduzieren. Auch Schneider et al. (2011, S. 119) verweisen auf die zunehmende Bedeutung von Dürreperioden im Zuge klimatischer Veränderungen.

Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass der hydraulische Einfluss stärker ist als der thermische. Die Pegelkorrelationen ($r=0,8$) sind deutlich höher als die Temperaturkorrelationen. Damit kann H2 nur teilweise bestätigt werden. Die Temperatur wirkt nicht als primäre Steuerung der Bodenfeuchtigkeit.

Interessant ist, dass der tiefergelegene Standort („Am Graben“) selbst bei hohen Temperaturen einzelne Feuchtigkeitsspitzen aufweist (Abbildung 4). Dies deutet darauf hin, dass eine stärkere hydraulische Anbindung, klimatische Trockenphasen zumindest teilweise abfedern kann. Dieses Ergebnis stützt die Annahme von Wenskus et al. (2025, S. 2829), dass intakte Konnektivität die Resilienz gegenüber Extremwetterereignissen erhöht.

5.4 Extremhochwasser als temporärer Stabilisierungsimpuls und Konsequenzen für Ökosystemdienstleistungen

Das Extremhochwasser im September führte zu einem sprunghaften Pegelanstieg auf bis zu 144 m (Abbildung 1). Dieses Ergebnis bestätigt die in Oppermann et al. (2010, S. 218) beschriebene Bedeutung von Instandhaltungshochwasser für strukturelle und hydrologische Prozesse. Allerdings zeigt sich, dass solche Extremereignisse nur kurzfristige Effekte auf die Bodenfeuchte haben. Das entspricht den Ausführungen von Blöschl et al. (2019, S. 108), die behaupten, dass Extremereignisse im Klimawandel an Intensität zunehmen, jedoch nicht unbedingt zu einer nachhaltigen Stabilisierung des Wasserhaushalts führen.

Die beobachtete Entkoppelung und thermische Austrocknungstendenz haben auch direkte Auswirkungen auf Ökosystemdienstleistungen. Reduzierte Überflutungshäufigkeit beeinträchtigt laut Petsch et al. (2023, S. 2568-2570) unterstützende und regulierende Dienstleistungen, insbesondere Nährstoffbindung, Sedimentablagerung und Wasserretention. Sinkende Bodenfeuchten während der Hitzeperioden können außerdem die Kohlenstoffspeicherfunktion der Auen gefährden (McCormick und Salamon, 2023, S.9). Gleichzeitig weist die vorliegende Untersuchung darauf hin, dass hydraulisch stärker angebundene Bereiche stabiler bleiben, was für Schutz- und Managementstrategien entscheidend ist.

5.5 Einordnung des Systemzustands

Der Literatur nach ist die Resilienz von Auen maßgeblich an die Aufrechterhaltung hydrologischer Konnektivität und natürlicher Abflussdynamik gebunden (Wohl et al., 2024, S. 782; Bashinskiy et al., 2024, S. 190). Vor dem Hintergrund zunehmender Extremereignisse und steigender Temperaturen erscheint es daher notwendig, Managementstrategien zu entwickeln, die nicht nur einzelne Symptome behandeln, sondern auch die strukturellen Grundlagen der Auenfunktion stärken. Die starke Abhängigkeit der Bodenfeuchte vom Grundwasserstand und die ausgeprägte Austrocknungstendenz während sommerlicher Wärmephasen sprechen für ein System, dessen natürliche Fluss-Auen-Konnektivität zumindest teilweise beeinträchtigt ist.

In der Literatur wird die Unterbrechung lateraler und vertikaler Konnektivität als zentraler Degradationsmechanismus beschrieben (Bashinskiy et al., 2024, S. 190; Schober et al., 2020, S. 1184), dadurch lässt sich das Untersuchungsgebiet als funktional eingeschränkt, jedoch nicht vollständig entkoppelt charakterisieren.

6. Schlussfolgerung

Die vorliegende Fallstudie im Auegebiet Marchegg zeigt, dass die Dynamik des Wasserhaushalts maßgeblich durch die hydrologische Konnektivität zum Flusssystem bestimmt wird. Grundwasserstand und Bodenfeuchte reagieren dort besonders synchron, wo eine direkte hydraulische Kopplung besteht, demnach bildet diese Verbindung die zentrale Grundlage für die ökologischen Funktionsfähigkeit des Systems.

Die Analyse zeigt außerdem, dass strukturelle Eingriffe wie Deichanlagen die natürliche Pegeldynamik verändern und damit direkt den Bodenwasserhaushalt beeinflussen. Während die Aue weiterhin eine funktionale Anbindung aufweist, deutet die reduzierte Dynamik im Hinterland auf eine teilweise Entkopplung durch den Deich hin. Klimatische Einflüsse wirken vor allem verstärkend, jedoch nicht primär steuernd.

Im Untersuchungszeitraum fehlte ein deutlich ausgeprägtes Frühjahrshochwasser, ob es sich hierbei um eine kurzfristige Abweichung oder eine langfristige Verschiebung hydrologischer Regime handelt, kann auf Basis der vorliegenden Daten nicht genau beurteilt werden. Die Ergebnisse unterstreichen jedoch die Bedeutung saisonaler Impulse für die Stabilität von Auenökosystemen.

Für das zukünftige Management bedeutet das, dass neben der Förderung natürlicher Dynamiken, die Sicherung oder der Umgang Überflutungs- und Speicherprozessen im Mittelpunkt stehen sollte. Die langfristige Stabilität des Auengebietes Marchegg hängt davon ab, inwiefern die hydrologische Konnektivität erhalten oder wieder gestärkt werden kann. Darüber hinaus ist die Fallstudie ein Beispiel dafür, dass die Wechselwirkungen zwischen Flussregulierungen und Klimawandel stärker untersucht werden müssen. Zukünftige Forschung sollte sich langfristigen Monitoringprogrammen und die komplexen Einflüsse die gleichzeitig auf das fragile System von Auenlandschaften wirken.

Insgesamt bestätigt diese Arbeit zentrale Annahmen der Forschung. Gleichzeitig zeigt die Fallstudie, dass die Auswirkungen des Klimawandels in regulierten Auenlandschaften nicht isoliert betrachtet werden können, da in strukturell veränderten Systemen zusätzliche Belastungen durch klimatische Veränderungen zu erhöhter Vulnerabilität führen kann.

Literaturverzeichnis

Bakure, B. Z. Hundera, K. und Abara, M. 2022 Review on the effect of climate change on ecosystem services. *Earth and Environmental Science*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1016. 012055

Barredo J.I. 2006. Major flood disasters in Europe: 1950-2005. *Natural Hazards*. Volume 42. 125-148

Bashinskiy, I.W. Kadetov, N.G. Senkevic, V.A., Stojko, T.G. Katsman, E.A. und Osipov, V.V. 2024. Transformation of Ecosystems of Floodplain Water Bodies under Current Natural and Anthropogenic Changes and Possible Strategies for their Conservation. *Uspehi Sovremennoj Biologii*, Volume 14. 190-205

Blöschl, G. Hall, J. Viglione, A. Perdigao, R.A.P. Parajka, J. Merz, B. Lun, D. Arheimer, B. Aronica, G.T. Bilibashi, A. Bohac, M. Bonacci, O. Borga, M. Canjevac, I. Castellarin, A. Chirico, G.B. Pierluigi C. Fovola, N. Ganora, D. Gorbachova, L. Gül, A. Hannaford, J. Harrigan, S. Kireeva, M. Kiss, A. Kjeldsen, T.R. Kohnova, S. Koskela, J.J. Ledvinka, O. Macdonald, N. Mavrova-Guirguiova, M. Mediero, L. Merz, R. Molnar, P. Montanari, A. Murphy, C. Osuch, M. Ovcharuk, V. Radevski, I. Salinas, J.L. Sauquet, E. Sraj, M. Szolgay, J. Volpi, E. Wilson, D. Zaimi, K. und Zivkovic, N. 2019. Changing climate both increases and decreases European river floods. *Nature*. Volume 573. 108-123

Coder, L. Büttner, O. Musolff, A. Rinke, K. Kronsbein, P.M. Knöller, K. und Tittel, J. 2025. How anthropogenic modification of riverscapes reduces the resilience of floodplain water bodies to drought. *Ecological Engineering*. Volume 219.

European Environment Agency. 2018. Why should we care about floodplains? EEA-Briefing 14/2018. Copenhagen: European Environment Agency.

Gurnell, A. Surian, N. Zanoni, L. 2009. Multi-thread river channels: A perspective on changing European alpine river systems. *Aquatic Sciences*. Volume 71. 253-265

Habersack, H. und Herve P. 2007. 27 River restoration in the Alps and their surroundings: past experience and future challenges. *Developments in Earth Surface Processes*.

Hayes, D.S. Brändle, J.M. Selinger, C. Zeiringer, B. Ferreira, T. und Schmutz, S. 2018. Advancing towards functional environmental flows to temperate floodplain rivers. *Science of the Total Environment*. Volume 633. 1089-1104

Kiedrzyń'ska, E. Kiedrzyń'ski, M. und Zalewski, M. 2015 Sustainable floodplain management for flood prevention and water quality improvement. *Nat Hazards*. Volume 76. 955-977

Land Niederösterreich. 2008. Managementplan Europaschutzgebiet March-Thaya-Auen. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz.

McCormick, N. und Salamon, P. Drought in Europe - August 2023, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, doi:10.2760/928418, JRC135032.

Oppermann, J.J. McKenney, B. und Luster, R.A. 2010. Ecologically Functional Floodplains: Connectivity, Flow Regime, Scale. *Journal of the American Water Resources Association*. Volume 46. 211-226

Peipoch, M. Davis, P.B. und Valett, H.M. 2023. Biophysical Heterogeneity, Hydrologic Connectivity, and Productivity of a Montane Floodplain Forest. *Ecosystems*. Volume 26. 510-526

Petsch, D. K. Cionek, V. Thomaz, S. M. und dos Santos, N. C. L. 2023. Ecosystem services provided by river-floodplain ecosystems. *Hydrobiologia*. Volume 850. 2563-2584

Schirpke, U. Ebner M. und Tappeiner, U. 2024. Effects of climate-related environmental changes on non-material benefits from humannature interactions: A literature review. *Ecosystem Services*. 69. 101650

Schober, B. Hauer und C. Haberesack, H. 2020. Floodplain losses and increasing flood risk in the context of recent historic land use changes and settlement developments: Austrian case studies. *Journal of Flood Risk Management*. Volume 16. 119-137

Schneider, C. Flörke, M. Geerling, G. Duel, H. Grygoruk, M. Okruszko, T. 2011. The future of European floodplain wetlands under a changing climate. *Journal of Water and Climate Change*. Volume 2. 106-122

Stammel, B. Fischer, C. Cyffka, B. Albert, C. Damm, C. Dehnhardt, A. Fischer, H. Foeckler, F. Gerstner, L. Hoffmann, T.G. Iwanowski, J. Kasperidus, H.D. Linnemann, K. Mehl, D. Podschun, S.A. Rayanov, M. Ritz, S. Rumm, A. Scholz, M. Schulz-Zunkel, C. Thiele, J. Venohr,

M. von Haaren, C. Pusch, M.T. Gelhaus, M. 2020. Assessing land use and flood management impacts on ecosystem services in a river landscape (Upper Danube, Germany). *River Research and Applications*. Volume 37. 209-220

Tockner, K. Pusch, M. Borchardt, D. und Lorang, M.S. 2010. Multiple stressors in coupled river-floodplain ecosystems. *Freshwater Biology*. Volume 55. 135-151

Tockner, K. und Stanford, J.A. 2002. Riverine flood plains: present state and future trends. *Environmental Conservation*. Volume 29. 308-330

Wenskus, F. Hecht, C. Horchler, P. Januschke, K. Rieland, G. Scholz, M. Weber, A. Hering, D. 2025. Unravelling direct and indirect effects of river-floodplain connectivity on biodiversity: insights from the Elbe River floodplains. *Biodiversity and Conservation*. Volume 34. 2829-2850

WWF Österreich. 2013. WWF Auenreservat Marchegg, Jahresbericht 2013. Verfügbar unter: https://www.zobodat.at/pdf/WWF-Studien_49_2013_0001-0016.pdf (abgerufen am: 01.12.2025)

WWF Österreich. 2024. Die March-Thaya-Auen. Ein Hotspot der Artenvielfalt im Osten Österreichs. Verfügbar unter: <https://www.wwf.at/das-schuetzen-wir/fluesse/march-thaya-auen/> (abgerufen am; 01.12.2025)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Pegelvergleich innerhalb und außerhalb des Deiches	28
Abbildung 2 Monatsmittelwerte der Bodentemperatur.....	29
Abbildung 3 Tägliche Minima und Maxima der Bodentemperatur	30
Abbildung 4 Bodenfeuchte oben und am Graben im Jahresverlauf.....	31
Abbildung 5 Zusammenspiel Grundwasserpegel innerhalb des Deiches und Bodenfeuchte ..	32
Abbildung 6 Zusammenspiel Bodentemperatur und Bodenfeuchte SWC2 "Am Graben"	33
Abbildung 7 Korrelationsmatrix der Grundwasserpegel, Bodenfeuchte und Bodentemperatur	34
Abbildung 9 Scatterplot Pegel Innen und SWC2.....	35
Abbildung 8 Scatterplot Pegel Innen und SWC1	35
Abbildung 10 Scatterplot Bodentemperatur und SWC1	36
Abbildung 11 Scatterplot Bodentemperatur und SWC2	36

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen, oder mit künstlicher Intelligenz generiert wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

UCKABJ.

Wien, 27.02.2026